

MAKTABGACHA TA'LIMDA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

Qoraboyeva Zohida To'lanboyevna

Namangan davlat pedagogik institute, Maktabgacha ta'lim kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272339>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim sohasida oliy ma'lumotli malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning dolzarb masalalari, ish beruvchi tashkilotlar; ta'lim dasturlari; o'quv-bilish faoliyati; iqtidorli talabalar; mustaqil ta'lim; “Ustoz-shogird” tizimi; kasbiy rivojlanish.

Аннотация. В статье говорится об актуальных вопросах подготовки квалифицированных конкурентоспособных кадров с высшим образованием в сфере дошкольного образования, значении самостоятельного образования и использования системы “Наставник-ученик” в повышении качества подготовки учащихся к педагогической деятельности.

Ключевые слова: квалифицированный персонал; образовательные программы работодателей; образовательная деятельность; одаренные студенты; самостоятельное образование; система “Наставник-ученик”. профессиональное развитие.

Annotation. The article talks about the actual issues of training qualified competitive personnel with higher education in the field of preschool education, the importance of independent education and the use of the “Mentor-student” system in improving the quality of preparing students for pedagogical activities.

Keywords: qualified personnel; employer organizations; educational programs; educational activities; gifted students; independent education; “Mentor-student” system; professional development.

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimiga zamonaviy raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga qo'yilayotgan talablar va ehtiyojlar uzluksiz ta'lim sohasidagi islohotlar va rivojlanish istiqbollari bilan chambarchas bog'liqdir. Maktabgacha ta'lim va tarbiya bolalarni o'qitish va tarbiyalashga, ularni intellektual, ma'naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan ta'lim turi[1] bo'lib, bola shaxsi shakllanishi hamda ta'limning keyingi bosqichlarida muvaffaqiyatli bilim olishning poydevori hisoblanadi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan maktabgacha ta'lim sohasidagi mavjud muammolar va kamchiliklarning tanqidiy tahlil etildi. Jumladan, maktabgacha ta'lim tizimida variativ dasturlar joyi etilmaganligi, bolalarni maktabga tayyorlash bo'yicha muqobil, moslashuvchan modellar yetarli darajada rivojlanmaganligi hamda taraqqiy etgan mamlakatlar singari ijtimoiy, shaxsiy, hissiy, nutqiy, matematik, jismoniy va ijodiy rivojlantirish, atrof-muhit bilan tanishuvga yo'naltirilgan maxsus davlat ta'lim dasturlari tatbiq qilinmaganligi, davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayot pedagog kadrlarning aksariyati o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lib, bolalarni maktab ta'limiga talab darajasida tayyorlash imkonini bermasligi dolzarb muammolar qatorida qayd etildi. Mazkur muammo va kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida Davlat va Hukumatimiz tomonidan mazkur sohani rivojlantirish borasida tizimli

chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Natijada so‘nggi (2017-2024) yillarda maktabgacha ta‘lim tizimida misli ko‘rilmagan yutuqlarga erishildi.

Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarga sifatli ta‘lim va tarbiya berishda tarbiyachi-pedagoglarning o‘rni katta bo‘lib, oliy ta‘lim muassasalarida yuqori malakali, zamonaviy talablarga javob beradigan kadrlarni tayyorlash maktabgacha ta‘lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Bu omilning samaradorligi esa ayni paytda oliy ta‘lim muassasalarida mutaxassislar tayyorlash maqsadida amalga oshirilayotgan islohotlar, ta‘lim-tarbiya ishlariga bog‘liq.

“O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da maktabgacha ta‘limni rivojlantirish sohasida davlat siyosatini muvaffaqiyatli yuritishga to‘sqinlik qilayotgan bir qator tizimli muammolar va kamchiliklar sifatida maktabgacha ta‘lim muassasalarining malakali pedagog kadrlar bilan jamlanmaganligi hamda maktabgacha ta‘lim tizimida boshqaruv kadrlarining tanqisligi va ular malakasining pastligi [2] alohida ko‘rsatib o‘tilgan edi. Bu muammolarni bartaraf etish maqsadida oliy ma‘lumotli kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari belgilandi.

Ma‘lumki, oliy ta‘limning asosiy maqsadi zamon talablariga javob bera oladigan malakali, raqobatbardosh, yuksak bilimli, oliy ta‘lim mutaxassisi talablariga o‘zi tanlagan yo‘nalishi yuzasidan talabga javob bera oladigan respublikaning ilm-fan, madaniyat, iqtisod, ijtimoiy sohalarini rivojlantirishda o‘z hissasini qo‘shadigan, mustaqil fikrlaydigan, yuksak ma‘naviyatga ega bo‘lgan yuqori salohiyatli mutaxassislarni tayyorlashdir.

Maktabgacha ta‘lim tizimida faoliyat yuritadigan pedagog xodimlar:

bolalarga professional darajada ta‘lim va tarbiya berishi;

pedagogik etikaga rioya etishi, bolaning sha‘ni va qadr-qimmatini himoya qilishi, bolalarni zo‘ravonlik ko‘rinishlaridan himoya qilishi, ularni vatanparvarlik, mehnatga, qonuniy vakillariga hurmat bilan va atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish ruhida tarbiyalashi;

maktabgacha ta‘lim va tarbiyaning davlat ta‘lim dasturini bajarishi;

o‘z malakasini oshirishi; o‘z kasbiy ko‘nikmalarini va pedagogik mahoratini takomillashtirishi shart[3] ekanligi **Oliy ta‘lim va ish beruvchi tashkilotlar o‘rtasidagi hamkorlik**. Bunda maktabgacha ta‘lim sohasidagi kadrlarga bo‘lgan talablarni o‘rganish va ehtiyojlarni aniqlash; o‘quv dasturlarini ishlab chiqishda amaliyotchi mutaxassislar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yish; maktabgacha ta‘lim tashkilotlari pedagoglari va talablarning “Ustoz-shogird” tizimidagi faoliyatini takomillashtirishning samarali modellarini ishlab chiqish ko‘zda tutiladi.

2. Ta‘lim dasturlarini takomillashtirish. Bakalavriat ta‘lim yo‘nalishi o‘quv rejasiga kiritilgan majburiy fanlar mazmunini maktabgacha ta‘lim sohasiga oid pedagogik, psixologik va metodik o‘zgarishlar (zamonaviy ilmiy yutuqlar, jahon maktabgacha ta‘lim standarti)ga mos ravishda shakllantirish, o‘qitish metodikasini takomillashtirish, ya‘ni innovasion ta‘lim texnologiyalari (interaktiv metodlar, loyihaviy ta‘lim, Keys-stadi)ga asoslangan ta‘lim muhitini yaratish, Onlayn va gibrid ta‘lim modellarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish maqsadga muvofiq.

3. Talablarning o‘quv-bilish faoliyatida axborot texnologiyalari integratsiyasini keng tadbiq etish. Oliy ta‘lim tizimida o‘qituvchi va talabalar uchun mavjud elektron ta‘lim platformalarining imkoniyatlarini kengaytirish va rivojlantirish hamda keng qamrovli qilish, talabalarining mustaqil ta‘limini tashkil etishda nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikmalar

integratsiyasini ta'minlovchi interaktiv darsliklar va virtual laboratoriyalarni keng joriy etish chora-tadbirlarini belgilash va amaliyotga tatbiq etish zarur.

4. Professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetentligi va malakasini oshirish tizimini takomillashtirish. Oliy ta'lim tizimida professor-o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi va bilimlarini yangilash uchun pedagoglarga doimiy axborot resurslaridan foydalanish imkonini yaratish, ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish shart-sharoitlarini kengaytirish, xorijiy tajribalarni o'rganish va joriy qilish orqali kadrlar tayyorlash jarayoniga samarali ta'sir ko'rsatish lozim.

5. Iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlash. Oliy ta'limda o'qitiladigan ixtisoslik fanlaridan ko'plab ta'lim yo'nalishlarida respublika miqyosida fan olimpiadalarini o'tkazib kelinmoqda. Biroq, pedagogik ta'lim yo'nalishlari orasida alohida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari uchun fan olimpiadalarini tashkil etish va o'tkazishga e'tibor berilmayotganligi respublika bo'yicha iqtidorli talabalarni aniqlash, tanlash va rag'batlantirish borasida o'ziga xos yechimini kutayotgan muammolarida biri deyish mumkin.

Oliy o'quv yurtlarida kredit-modul tizimini tashkil etish zarurligini asoslab bergan B.Sh.Usmonov va R.A.Xabibullayevlarning fikricha, bugungi kunda oliy ta'limga qarashlarda “teaching” formatidan “learning” formatiga tomon o'zgarishlar sodir bo'lmoqda, ya'ni talabani “o'qitish” emas, balki talaba “o'qishi” kerak degan g'oya ustuvor bo'lmoqda. Bu g'oyaga ko'ra inson butun umri davomida o'qiydi, talaba fanga oid bilim, ko'nikma va malakalarni mustaqil o'zlashtiradi, o'qituvchining vazifasi esa – talabaning shaxsiy qiziqishlaridan kelib chiqqan holda unga zarur yordam ko'rsatishdir [4.17.].

Oliy ta'limda 1-kursdan boshlab talabalarning mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish usul va vositalarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda, o'quv uslubiy qo'llanmalar yaratilib, amaliyotga tatbiq etilmoqda. Mualliflar B.Xodiyev va L.Golishlar zamonaviy texnologiyalarni amalga oshirish sharoitida birinchi bosqich talabalari quyidagi ko'nikma va mahoratlarni:

- leksiya, seminar va amaliy mashg'ulotlarda mustaqil faoliyat ko'nikmalari;
- taqdimot ko'nikmalari;
- hamkorlikdagi ishlar ko'nikmalari;
- muammoli holatlar tahlil qilish ko'nikmalari, o'quv vazifasini yechish, g'oyalarni generatsiya qilish va qarorlarni qabul qilishning nostandart usullarini topish;
- ma'lumotlarni qidirish, yig'ish, ishlov berish va saqlash uchun zamonaviy kompyuter va axborot texnologiyalardan foydalana olishning amaliy ko'nikmalarini egallab olishlari zarurligini ta'kidlaydilar [5.6.].

“Talabalar mustaqil ta'limini tashkil etish” nomli metodik qo'llanmada talabalarning mustaqil ishlarini faollashtirishga imkon beruvchi quyidagi ichki omillar ko'rsatib o'tilgan:

1. Bajarilayotgan ishning foydaliligi.
2. Talabaning ijodiy faoliyatdagi ishtiroki.
3. Fan olimpiadalarida, ilmiy-tadqiqot ishlarida, amaliy ishlar tanlovida ishtirok etishi.
4. Bilimlarni nazorat qilishda qiziqtiruvchi omillardan foydalanish.
5. Mustaqil ishlarni tashkil etish mazmuni va shakllariga o'quv jarayonida yetarlicha vaqtning ajratilayotganligi ham talabalarning mustaqil ishlarini faollashtirishga imkon beradi [6.8.].

Oliy o‘quv yurtlarida talabalarni 4+2 doirasida o‘qitish tizimi “Ustoz-shogird” tizimini joriy etishga yangicha yondashish imkonini beradi. Ilg‘or tajribalai tarbiyachi-pedagoglar va talabalar o‘rtasida “Ustoz-shogird” tizimidan foydalanish oliy ta‘lim va maktabgacha ta‘lim tashkiloti hamkorligida samarali o‘qitish, kasbiy faoliyatga tayyorlash hamda har ikki tomonning kasbiy rivojlanishi uchun muhim mexanizm hisoblanadi.

“Ustoz-shogird” tizimi, asosan, tajribali pedagoglar va talabalar o‘rtasidagi o‘zaro o‘qitish va ta‘lim faoliyatini samarali tashkil qilishga qaratilgan metodik yondoshuvdir. Bu tizimni maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida joriy qilish, pedagoglarning kasbiy salohiyatini oshirishga oliy ta‘limda esa o‘quv jarayonini sifatli tashkil qilishga yordam beradi.

“Ustoz-shogird” tizimida talabalar ijodiy, metodik yoki ilmiy-tadqiqot faoliyati ustozlari bilan birgalikda shug‘ullanishi (metodik tavsiya, qo‘llanmalar, namunali mashg‘ulot ishlanmalari tayyorlashi, konferensiyalar va seminarlarda ma‘ruzalar bilan chiqishi, ommaviy axborot vositalarida chiqishlari) mumkin.

Oliy o‘quv yurtlarida ta‘limda malakali kadrlar tayyorlashda “Ustoz-shogird” tizimidan foydalanishning quyidagi imkoniyatlari va afzalliklarga mavjud:

AFZALLIKLARI	IMKONIYATLARI
<p>Tajriba va bilimni o‘tkazish Ustoz-shogird tizimida, tajribali pedagoglar (ustozlar) o‘z bilim va tajribalarini talabalarga (shogirdlarga) o‘rgatishadi. Bu talabalar uchun muhim, chunki ular ishdagi muammolarga hal qilish yo‘llarini va samarali pedagogik usullarni ustozlardan o‘rganadilar.</p>	<p>Kasbiy rivojlanish. Ustoz-shogird tizimi pedagoglar va talabalarning o‘z kasbiy mahoratini oshirish uchun imkoniyat yaratadi. Talabalar ustozlardan foydali maslahatlar olish, turli pedagogik vaziyatlarda ishlash orqali bilimlarini mustahkamlashadi.</p>
<p>Pedagoglarning kasbiy rivojlanishi. Bu tizim shogird pedagoglarning kasbiy ko‘nikmalarini oshirish va ularga ustoz yordamida aniq pedagogik vazifalarni bajarishda amaliy tajriba olish imkonini yaratadi. Ustozlar esa, shogirdlar bilan ishlash orqali o‘ziga yangi bilim va ko‘nikmalarni olishadi, chunki ta‘lim jarayonida ularning nafaqat tajribasi, balki pedagogik tashabbuslari ham muhokama qilinadi.</p>	<p>Ta‘limning sifati va samaradorligi. Ustoz-shogird tizimi ishga kiritilganda, talabalarning ish samaradorligi va kelgusida ish jarayonidagi qiyinchiliklarni oson yengib o‘tishiga yordam beradi. Shogirdlar ustozlardan ta‘lim metodikalari, shaxsiy ish tarzi va pedagogik axloq me‘yorlarini o‘rganishadi.</p>
<p>Kasbiy uyg‘unlik va rivojlanish Ustoz-shogird tizimida, talabalarning muammolariga tezkor yechimlar topish, ularga ishdagi duch kelishi mumkin bo‘lgan turli vaziyatlarga tayyorgarlik ko‘rishga yordam berish, kasbiy uyg‘unlik va samarali ishlanishni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.</p>	<p>Innovation pedagogik texnologiyalarni joriy qilish. Ustoz-shogird tizimi talabalarga zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovation metodikalardan foydalanish usullari va o‘quv materiallarini joriy qilishga imkoniyat yaratadi.</p>
<p>Jamoaviy ishlash madaniyatini</p>	<p>Ta‘lim muhiti va pedagogik ish</p>

<p>yaratish. Ustoz-shogird tizimi pedagog va talabalar o‘rtasida hamkorlikni oshiradi, shuningdek, pedagogik jamoada yaxshi aloqalarni o‘rnatishga xizmat qiladi. Bunda ustozlar va shogirdlar o‘zaro fikrlashish, tajriba almashish va ish usullarini muhokama qilish orqali o‘zaro o‘rganadilar.</p>	<p>rejararini yaratish. Ustoz-shogird tizimining samarali ishlashi uchun MTTda hamkorlik muhiti yaratish zarur. Bu pedagoglarning jamoaviy ishlash, muammolarni birgalikda hal qilish va o‘zaro tajriba almashishini osonlashtiradi. Shuningdek, pedagogik ish rejararida ustoz-shogirdlar uchun mo‘ljallangan maxsus kurslar, ishonchli yo‘riqnomalar va aniq ish shakllarini kiritish muhim ahamiyat kasb etadi.</p>
---	---

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta’lim tizimida kadrlar tayyorlashda mavjud muammolarni bartaraf etish uchun tizimli yondashuv talab etiladi. Bu jarayonda ta’lim, fan va ishlab chiqarishning yaqin hamkorligi, ta’lim standartlarini takomillashtirish va zamonaviy ilmiy yutuqlardan foydalanish bilan bir qatorda talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda ko‘p bosqichli yagonalashtirilgan xalqaro dasturlarga o‘tish zaruriyatini yuzaga keltiradi.

Oliy ta’limda 1-kursdan boshlab talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning muhim yo‘nalishlaridan biri “Ustoz-shogird” tizimi bo‘lib, bunda maktabgacha ta’lim tashkiloti pedagoglari bilan talabalarning birgalikdagi faoliyatini joriy etish pedagoglarning kasbiy salohiyatini oshirish va ta’limdagi yangi tendensiyalarni qo‘llash uchun yangi imkoniyatlar yaratiladi. Bu tizim orqali tajribali ustozlar bo‘lajak pedagoglarga o‘z bilim va tajribalarini o‘rgatib, ularning o‘shishini ta’minlaydilar. Ustoz-shogird tizimi maktabgacha ta’limda pedagogik muvaffaqiyatga erishishning muhim yo‘lini yaratadi. O‘ylaymizki, yuqorida qayd etilgan masalalarning samarali hal etilishi maktabgacha ta’lim sifatini yangi bosqichga ko‘tarishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил, 23 сентябрдаги ЎРҚ-637-сонли “Таълим тўғрисида”ги Қонуни.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 майдаги “Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4312-сонли Қарори.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Мактабгача таълим ва тарбия тўғрисида”ги ЎРҚ-595-сон Қонуни. 2019 йил 16 декабрь.
4. Усмонов Б.Ш., Хабибуллаев Р.А. Олий ўқув юртларида ўқув жараёнини кредит-модуль тизимида ташкил қилиш. Ўқув қўлланма. Тошкент, 2020 й. - 120 б.
5. Ходиев Б., Л.Голиш. Мустақил ўқув фаолиятини ташкил этиш усул ва воситалари (биринчи курс талабаларига ёрдам тариқасида). -Т.: ТДИУ, 2010 й, 88-бет.
6. Зарипов Л., Хайитов Н., Тоҳиров З. Талабалар мустақил таълимини ташкил этиш/Методик қўлланма. -Т.: “Sano-Standart”, 2023 й, -32 б.